

**VATANPARVARLIK TUYG’USI- AXLOQIY SIFATLARNI
SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA**

Ochilov Og’abek Narzullayevich

Qashqadaryo VXTXQTMOHM katta o’qituvchisi

Chuliyeva Nodira Erkinovna

Ko'kdala tuman 5-maktab MMIBDO'.

Annotatsiya

Maqolada yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usi orqali axloqiy-irodaviy sifatlarni shakllantirishning tarbiyaviy ahamiyati, ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz me’roslaridan faxrlangan holda, ularning boy tajribalarini chuqur tahlil va tadqiq qilish, puxta o’rganish, hayotimizga tadbiq qilishning tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: vatan, millat, adolat, iroda, qat’iyat, jasorat, haqiqat, qadriyat, ma’naviyat, axloq.

O‘zbek xalqi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan buyon Yoshlarimiz va bolalarimiz ma’naviy-ahloqiy tarbiyasi tizimida Vatan tuyg’usi, vatanga e’tiqod, vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuyg’ularini shakllantirish, ularni o‘z xalqi va vatanining sodiq farzandlari qilib tarbiyalash hayotimiz ma’naviyati va mazmuniga aylanmoqda.

Bu borada ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz ishlaridan faxrlangan holda, ularning boy tajribalarini chuqur tahlil va tadqiq qilish, puxta o’rganish, hayotimizga

tadbiq qilish muammosi qad ko‘tarib turibdi. Bular bolalarimiz va yoshlarimizda bobolari ishlari va nasl-nasablaridan faxrlanish, milliy qadriyat va an’analarimizga sodiq bo‘lishga harakat qilishga undovchi omillar bo‘lib hisoblanadi[1].

Xalqimiz adolat, tinchlik, ahil qo‘shnichilik va mehr-muruvvatlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab, asrab kelmoqda. «O‘zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an’analarini qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag‘ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol tortirishga erishish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdir»,– deb ta’kidlaydi.

Haqiqatdan, qadriyatlarimiz va an’analarimizni qayta tiklash uchun zarur shart-sharoitlar yaratmasdan turib, bu muhim vazifani amalga oshirib bo‘lmaydi.

O‘zbek xalq pedagogikasida bolalarni insonga mehrlil, rahm-shafqatli, insonparvar, kindek qoni to‘kilgan zaminiga mehr qo‘yish va h.k kabi tuyg‘ularni singdirishga katta e’tibor berib kelingan.

Shu tufayli ham birinchi navbatda bolalarni o‘z yaqin kishilariga ota-ona, aka-uka, opa-singil va oiladagi kattalarga bo‘lgan tabiiy mehr his-tuyg‘ularini shakllantirib voyaga etkazish ko‘zda tutilgan.

Ma’lumki kishilarning, shu jumladan bolalarning ota-ona va qarindosh-urug‘lariga, katta-kichiklarga mehribonligi, g‘amxo‘rliги tug‘ma hodisa bo‘lmay, tarbiya natijasidagina shakllanishi mumkin bo‘lgan fazilatlardir.

Bolada ota-onaga mehr-muhabbat hislarining tug‘ulishi ona suti va mehri orqali singadi. Shu sabali ham bolaning ota-onaga bo‘lgan mehr-muxabbatini uning

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

goʻdaklik davridan kishini tanishi, unga talpinishidan boshlab, ota-ona bilan payvand holda shakllantiriladi.

Yoshlar maʼnaviy-ahloqiy tarbiyasining muhim qismlari boʻlmish vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuygʻularini shakllantirish katta ahamiyatga ega.

Maktabda yoshlarda yuksak maʼnaviy-ahloqiy hislardan vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuygʻularining paydo boʻlishi va rivojlanishi, asosan bolalarning katta kishilar bilan qiladigan oʻzaro muomala, muloqot va munosabatlariga bogʻliq boʻladi.

Insonda eng yuqori maʼnaviy hislardan vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuygʻulari bir-biri bilan uygʻunlashib ketgan. Bularni bir-biridan ajratib qarash qiyin.

Bular bir-birining zamirida paydo boʻluvchi, shakllanuvchi va shaxs maʼnaviyatini belgilovchi his-tuygʻulardir.

Mehr-muruvvat his-tuygʻulari vatanparvarlik, insonparvarlik his-tuygʻulari zamirida va aksincha mehr-muruvvat his-tuygʻulari zamirida vatanparvarlik, insonparvarlik his-tuygʻulari paydo boʻladi.

Bu fikrlar zamirida Ona-Vatan va oʻz xalqiga cheksiz muhabbat va mehr his-tuygʻulari bilan toʻlib-toshgan avlodni kamol toptirish, uning ongida vatanparvarlik, insonparvarlik va mexr – muruvvat his-tuygʻularini shakllantirish vazifasi turganligini anglash qiyin emas[2].

Oʻzbeklarning urf-odatlarini boʻyicha, oʻzi yashab turgan joy muqaddas hisoblanadi. Bu muqaddas tuproqqa nisbatan yovuz niyat, yomon soʻz aytilmaydi.

Vatan, yurt, millat tushunchalari ulugʻvor tushunchalar boʻlib, hamisha mehr-muxabbatdan quvvat oladi. Shu jihatdan qaraganda, bu tuygʻular egizak qondoshu- jondoshdurlar.

Bu his-tuygʻularni yosh murgʻak yuragida uygʻatish, uni rivojlantirish va takomillashtirib borish, barcha maktab oʻqituvchilari faoliyatlarida, ota-ona, mahalla fuqarolari va xokazolarning muqaddas burchlari hisoblanadi.

Mustaqil Oʻzbekistonning kelajagi, koʻp jihatdan, barkamol avlod tarbiyasiga bogʻliq. Buning uchun dono xalqimizning va mutafakkirlarimizning durdona fikrlariga rioya qilib, Yoshlarimizga bolalikdan boshlab ajdodlarimiz tomonidan qoʻllab kelingan eng xalqchil odob namunalari va his-tuygʻularni oʻrgatib borishimiz zarur.

Pedagogika va psixologiya fanlari bolani har tomonlama tarbiyalashni oʻzining muhim vazifalaridan biri deb hisoblaydi. U bolaga ahloqiy tassavvur va bilimlarni singdirish, ularda shaxsning ahloqiy xis-tuygʻulari va sifatlarini, ijobiy munosabatlari va xulq madaniyatini shakllantirishiga yoʻllay di.

Bolaning maʼnaviy-axloqiy his-tuygʻulariga tarbiyaviy taʼsir koʻrsatishning samarali boʻlishi uchun har bir yosh bosqichi ruhiyatining oʻziga xos xususiyatlarini yaxshi bilish kerak.

Bolani vatanga, millat, xalq, mahalla, oila, ota-ona, aka-uka, yoru-doʻst qoʻni-qoʻshniga, qolaversa xar bir insonga, tabiatning har bir boʻlagiga nisbatan mehrli qilib tarbiyalashda vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuygʻularini shakllantirish beqiyos ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bu bebaho his-tugʻularni yoshlarning ruhiga singdira boshlashni bugungi hayotimiz taqozo etmoqda.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuygʻulari — bu qoʻshaloq tuygʻular boʻlib, ularni bolalarimiz maʼnaviy-axloqiy tarbiyasi tizimida birgalikda singdiriladi.

Bolalarimizning ilk yoshlik paytlaridan boshlab, bu yuqori his-tuygʻularini shakllantirib, oʻstirib borish - ularni ijtimoiy turmushning murakkab vaziyatlariga moslashtirib beruvchi kelajakdagi barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur boʻlgan shart-sharoitlarni yaratish imkoniyatini beradi.

Endilikda hayotimizning barcha sohalarida, respublikamizning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda, avlod-ajdodlarimizning azaliy turmush tarzi, anʼanalari, urf odatlari va koʻnikmalarini hisobga olib, bolalarimizda oʻz vatani va xalqiga mehr, samimiyluk his tuygʻularini shakllantirish, ularni rivojlanitirish, tarbiya nazariyasi va amaliyotiga tadbiiq etish muhim dolzarb muammoga aylanmoqda.

Vatan tuygʻusi toʻgʻrisidagi fikrlar jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qoʻshgan yurtdosh mutafakkirlarimiz al-Xorazmiy, al-Fargʻoniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Mansur as-Samarqandiy, Ibn Sino asarlarida ham oʻz ifodasini topgan.

Adabiyotlar tahlilidan maʼlum boʻlishicha, Oʻzbekiston va xorijiy pedagog va psixolog olimlarimizning bolalar maʼnaviy-axloqiy tarbiyasining u yoki bu tomonlarini, tadqiq qilishga qaratilgan salmoqli tadqiqotlari anchagina va ular beqiyos ahamiyatga ega.

Hadislarimizda «Vatanni sevmuq iymondandir» deyiladi. Vatan ostonadan boshlanadi, deydi donishmandlar. Bu dono soʻzlar har bir kishining oʻz vatanini sevish va qadirlashga daʼvad etadi.

Demak, Vatan inson uchun o‘zi tug‘ilib o‘sgan joy, go‘shadan boshlanib butun bir mamlakatni qamrab oladi. Vatanni sevish – o‘z ona qishlog‘i, shahri, o‘zi balog‘atga etayotgan joyini sevish va ardoqlashdir.

Buyuk bobolarmizning o‘lmas merosi bugungi yoshlarning ma’naviy tarbiyasida va ayniqsa ularning milliy dunyoqarashi kengayishida bitmas–tuganmas xazinadir. Ularni ibrat–namuna qilib ko‘rsatish orqali yoshlar ongida quyidagi insonparvarlik fazilatlari Yanada yuksaladi: – mardlik; – botirlik; – pahlavonlik; – mehnatsevarlik; – kattalarga hurmat va kichiklarga izzatda bo‘lishlik; – do‘stlik va muhabbat tuyg‘ulariga sadoqatli bo‘lishlik va shu kabilar.

Demak, inson kamoloti va uning yuksalishida yoshlarimiz ma’naviy tarbiyasi va ilmiy dunyoqarashi kengligi, ibrat–namuna muhim rol o‘ynar ekan. Shu sababli ham bugungi yoshlarimiz dunyoqarashini shakllantirish va yuksaltirishda ular ongiga millat, Ona tuproq, Ona Vatan, xalq va uning tarixiy ildizlari asosidagi boy milliy–ma’naviy merosimiz haqidagi ma’lumotlarni ta’lim–tarbiyaning barcha jabhalarida singdirib borishimiz lozim.

Foydalanilgan va taklif etiladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma’naviyat”, 2008.-46 b.

2. Munavvarov. A. “Pedagogika” –Toshkent, O‘qituvchi, 1996.-83 b.

Soatov.A.J. Metodologik asos fan mohiyatini o‘rganishning muhim asosi saifatida. Ta’lim va rivojlanish tahlili. Respublika onlayn ilmiy jurnal. Fevral 2022.-212-215-b.